

ZAMONAVIY JAMIYATDA MILLIY TILNING ASOSIY FUNKSIYALARI

Djavotova Ohista Djamol qizi

Sharof Rashidov nomidagi SamDU, 3-bosqich tayanch doktoranti

Tel: +998 93 347 33 53

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19695905>

Annotatsiya: Mamlakatimizda milliy til masalasi, uning jamiyat hayotidagi nufuzi, muqimligi har bir ijtimoiy-siyosiy sistema o‘zgaruvchanligidan kelib chiqib muntazam isloh etilib kelingan. Milliy tilning yangilanib borishi uni zamonaviylashuvi, isloh etilishi, yangi davr muhitiga, ilm-faniga moslashtirilishi bilan belgilanadi.

Kalit so‘zlar: til sistemasi, milliy til, milliy boylik, til funksiyalari, zamonaviylashuv.

Jahonda har qanday mustaqil davlat mavjudki, har biri o‘zining milliy tiliga egadir. Milliy til nafaqat millatning, balki ma‘lum bir davlatning ham mavjudligi timsolidir. Mamlakatimiz rahbari Sh.Mirziyoyev ta‘biri bilan aytganda, “Milliy til har bir madaniy xalqning tarixi va o‘zligini, ruhiy-ma‘naviy dunyosini o‘zida aks ettiradigan tengsiz boylikdir. Qadimiy tariximizning eng og‘ir va sinovli davrlarida ham bizni yagona xalq sifatida birlashtirib, azaliy qadriyatlarimizni asrlar osha bezavol saqlab kelayotgan ona tilimizni har qancha ardoqlasak, ulug‘lasak arziydi”¹. Demak milliy til millatni shakllantiruvchi eng muhim ma‘naviy kuch milliy til hisoblanadi. U o‘zlikni anglash vositasi, ruhan va ma‘nan yuksalish asosi hisoblanadi.

Umuman olganda milliylik tushunchasi qo‘llanilganda ma‘lum bir millatga xoslik, ya‘ni ma‘lum millatga tegishlilik, shu millat manfaatlariga xizmat qilishlik nazarda tutiladi. Shu o‘rinda tushunchasi ham millatning, davlatning, xalqning o‘ziga tegishli, jamiyat a‘zolarining ko‘pchilik qismi so‘zlashadigan hamda ularning manfaatlariga xizmat qiladigan til tizimi hisoblanadi. “Xalqning asosiy belgilaridan biri milliy tilning bo‘lishidir. Shevalar, milliy tillar urug‘chilik davridan boshlab ko‘payib boradi”². Demak har qanday milliy til tarixi uzoq o‘tmishga borib taqalib, asrlar sinovidan o‘tib bugungi darajasiga yetib kelgan.

Til tarixi, evolyutsiyasi, taraqqiyoti borasidagi nazariyalarda asosan ikki yondashuv ilgari suriladi. Birinchi yondashuvga binoan til tabiiy hodisa sifatida qaralib, u o‘z-o‘zicha paydo bo‘lib, yashab, vaqti kelganda yo‘q bo‘lishi aytiladi. Ikkinchi yondashuvda esa materialistik qarashlar ilgari suriladi. Unda ko‘ra til insondan va jamiyatdan tashqarida mavjud bo‘la olmaydi. Ya‘ni: “Materialistik tilshunoslik til tabiiy hodisadir, degan g‘oyani rad etadi. Tilning paydo bo‘lishi va taraqqiyoti insoniyat jamiyati bilan uzviy bog‘langan. Jamiyatdan tashqarida yashagan inson bolasi gapirmaydi. Irsiyat qonuniga tilning aloqasi yo‘q. Masalan, o‘zbek farzandi ruslaning qo‘lida tarbiyalansa, ruscha gapiradi. Demak, til ijtimoiy xarakterga ega, chunki u jamiyat taraqqiyotidagi mehnat faoliyati jarayonida yuzaga keladi. Til jamiyat bilan paydo bo‘lganidek, jamiyat bilan birga o‘ladi”³. Demak mazkur yondashuvdan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, til jamiyat bilan chambarchas aloqadorlikda borliqqa aylanadi. Uning borliqqa aylanishida inson

¹<https://kun.uz/news/2024/10/21/til-har-qanday-xalq-uchun-hassos-va-tasirchan-masala-shavkat>
mirziyoyevhttps://kun.uz/news/2024/10/21/til-har-qanday-xalq-uchun-hassos-va-tasirchan-masala-shavkat
mirziyoyev

² Yo‘ldoshev I., Sharipova O‘. Tilshunoslik asoslari. O‘quv qo‘llanma. — T.: Iqlisod-moliya, 2007. — B. 9.

³ Yo‘ldoshev I., Sharipova O‘. Tilshunoslik asoslari. O‘quv qo‘llanma. — T.: Iqlisod-moliya, 2007. — B. 6.

faoliyati, yashash tarzi muhim ahamiyat kasb etadi. Tilning jamiyatdagi funksiyalari ham ontologik mohiy til sistemasi juda ko‘plab vazifalarni bajaradi. Shuni alohida qayd etish lozimki, til funksiyalari asosan filologik manbalarda keng miqyosda ochib berilgan. Jumladan, filologik tadqiqotlarda va adabiyotlarda tilning quyidagi vazifalari keltirib o‘tiladi:

- kommunikativ, ya’ni xabar, aloqa vazifasi;
- estetik, yoki ta’sir etish vazifasi;
- kummulyativ, ya’ni axborot va ma’lumotlarni avloddan-avlodga yetkazish vazifasi⁴;

Bizningcha, ushbu vazifalarning barchasida falsafiy mazmun-mohiyat mujassamlashgan. Kommunikatsiya, estetik ta’sir, yoxud vorisiylik falsafaning asosiy masalalari hisoblanadi. Demak til va falsafaning birligi asosida til falsafasi borasida mulohaza olib borilishi bugungi ilm-fanning muhim muammolaridan biri sanaladi. Falsafiy-mantiqiy adabiyotlarda ham til funksiyalari bayon etiladi. Jumladan faylasuf olimi D.Faysixo‘jayeva ta’biri bilan aytganda: “Til funksiyalari kommunikatsiya va bilish jarayonida til vositasida amalga oshiriladigan asosiy vazifalar hisoblanadi. Til qanday maqsadlarda qo‘llanilganiga qarab turli holatlarda turlicha funksiyalarni bajarishi mumkin. Mantiq ilmida tilning tasvirlovchi va baholovchi funksiyalari farqlanadi”⁵. Demak til olamdagi voqea-hodisalarni bilish, anglash, ular bilan dialektik munosabatda bo‘lish bilan birga tabiat va jamiyatdagi har qanday jarayonda ham obyektiv, ham subyektiv jihatdan yondashish, ya’ni ularni tasvirlab, baho berish funksiyasini bajaradi. Bu tilning mantiqiy-funksional mohiyati orqali asoslanadi. Falsafiy nuqtai-nazardan kelib chiqib tilning yuqorida keltirib o‘tilgan funksiyalariga bizningcha, yana quyidagi vazifalarni kiritib o‘tish mumkin:

- boshqaruvchanlik funksiyasi;
- regulativlik funksiyasi;
- ta’lim va tarbiya berish funksiyasi;
- aratorlikni shakllantirish funksiyasi;
- nutq madaniyatini hosil qilish funksiyasi;
- bilish quroli sifatidagi funksiyasi va h.k.

Til tizimining o‘ziga xos vazifalari asosida milliy tillar ham muayyan millat manfaatlariga xizmat qiluvchi muhim vazifalarni bajaradi. Milliy til tizimi bizningcha o‘ziga tegishli xalqning mavjudlik shakli bo‘lib, quyidagi asosiy funksiyalarni bajarishi mumkin.

- millat va davlat tilini shakllantirish funksiyasi;
- integrativlik (jamiyat a’zolarini yagona maqsad yo‘lida birlashtirish) funksiyasi;
- retrospektiv tadbiiq hamda ma’naviy-ma’rifiy targ‘ibot funksiyasi;
- milliy g‘urur hamda o‘zlikni anglash funksiyasi;
- kommunikativlik funksiyasi;
- milliy manfaatga xizmat qilish funksiyasi;
- falsafiy (ontologik, gnoseologik, aksiologik, estetiklik, axloqiylik) funksiyasi;
- madaniyatlilik (xalqning moddiy va ma’naviy madaniyatini shakllantirish va saqlab qolish) funksiyasi;
- kognitiv, tarbiyaviy va izoterik funksiyasi va h.k.

⁴ Uluqov N. Tilshunoslik nazariyasi. O‘quv qo‘llanma . - T.: Barkamol fayz mediya, 2016. – B. 19.

⁵ Файзихужаева Д. Мантик: изоҳли лўғат. - T.: Tamaddun, 2015. – B. 201.

Bizning nuqtai-nazarimizga binoan, milliy tilning dastlabki funksiyasi millat va davlat tilini shakllantirish bo‘lib, mazkur vazifa deyarli barcha milliy tillarda namoyon bo‘ladi. Misol uchun, o‘zbek tili o‘zbek millatining milliy tili bo‘lish bilan birga mustaqil O‘zbekiston Respublikasining davlat tili ham hisoblanadi. Davlat tili maqomiga ega bo‘lish milliy tilning muhim xususiyati hisoblanadi.

Xulosa sifatida mulohaza yuritganda zamonaviy jamiyatda har bir millat taraqqiyoti uchun milliy tilga ehtiyoj juda yuqori sanaladi. Mazkur ehtiyojni qondirish hamda millat, jamiyat, davlat taraqqiyoti uchun milliy til integrativlik, retrospektiv tadbiq, ma’naviy-ma’rifiy targ‘ibot, milliy g‘urur va o‘zlikni anglash, kommunikativlik, milliy manfaatga xizmat qilish, madaniyatlilik, tarbiyaviylik, kognitivlik, ma’naviy-axloqiy-estetik hamda falsafiy funksiyalarni amalga oshiradi. Ushbu funksiyalar milliy tilning jamiyat rivojiga ta’sirini ifodalash bilan birga, uni o‘zini taraqqiyotini ham ta’minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yo‘ldoshev I., Sharipova O‘. Tilshunoslik asoslari. O‘quv qo‘llanma. — T.: Iqlisodmoliya, 2007.
2. Ulqov N. Tilshunoslik nazariyasi. O‘quv qo‘llanma. - T.: Barkamol fayz mediya, 2016.
3. Файзихўжаева Д. Мантиқ: изоҳли лўғат. - T.: Tamaddun, 2015.
4. <https://kun.uz/news/2024/10/21/til-har-qanday-xalq-uchun-hassos-va-tasirchan-masala-shavkat> mirziyoyev <https://kun.uz/news/2024/10/21/til-har-qanday-xalq-uchun-hassos-va-tasirchan-masala-shavkat> mirziyoyev